

Aplicaciones energéticamente eficientes y sistemas empotrados: un caso práctico aplicado a la docencia.

J. A. Álvarez-Bermejo¹, M. G. López-Olivencia² y C. Gil-Montoya³

Resumen—La docencia relacionada con el hardware siempre ha tenido el handicap de tener que simular las arquitecturas sobre las que trabaja. Bien por motivos didácticos (para simplificar la arquitectura en pos de la claridad de los conceptos), bien por tener la opción de realizar cambios en la organización interna del procesador. Tradicionalmente, estas simulaciones usadas veían limitado el uso del software que se podía ejecutar en ellas (ISAs reducidos, imposibilidad de cargar sistemas operativos reales, etc). Este trabajo muestra cómo usar varias herramientas para disponer de un entorno en el que poder implementar cambios en la organización interna de un procesador y analizar sus repercusiones en el software convencional.

Palabras clave—Emuladores hardware, arquitecturas empotradas, consumo energético.

I. INTRODUCCIÓN

ES innegable el avance experimentado, durante la última década, por los sistemas y arquitecturas empotradas. Este hecho supone un interés renovado en el área de las arquitecturas de computadores, que encuentran en las arquitecturas empotradas un área innovadora de trabajo. En dicha área, y en general cualquier área en la que se aborde la docencia de aspectos relacionados con el hardware, siempre se ha encontrado con el problema de abordar la docencia con las arquitecturas hardware reales. Por motivos didácticos, se ha necesitado un nivel de abstracción mayor para abordar los conceptos relacionados con las arquitecturas. Un procesador "no se puede editar", un procesador es - desde la perspectiva docente- una caja negra cuya arquitectura interna se puede conocer -parcialmente- a través de la documentación. Esto significa que los alumnos no pueden crear escenarios hipotéticos donde comprobar el comportamiento del procesador ante cambios realizados en su organización interna, o del software que se ejecuta sobre un procesador modificado. La solución tradicional a este inconveniente siempre se ha encontrado en los simuladores que permiten, por un lado, simplificar y abstraer los conceptos para presentarlos de manera didáctica, pero por otro lado presentan limitaciones sobre el software que se puede ejecutar en estos simuladores o emuladores. Por tanto, a pesar de que realizan bien su tarea, el alumno no deja de trabajar en un en-

torno muy simplificado que impide tener una concepción real del comportamiento de la arquitectura emulada en escenarios prácticos reales. En el caso de los escenarios planteados con arquitecturas empotradas no sólo es interesante analizar su organización interna, sino cómo se comportan posibles modificaciones implantadas en el procesador, cómo afectan éstas al sistema operativo y al software que se ejecutará en la arquitectura empotrada, sobre el sistema operativo. En este trabajo pretendemos crear un entorno de trabajo emulado en el que se pueda tener acceso a todas las experiencias: estudiar la arquitectura del procesador, poder ejecutar sistemas operativos reales y actuales sobre el procesador, y analizar el comportamiento de software escrito por el alumno desde el punto de vista del rendimiento y del consumo energético. Los sistemas empotrados se componen de procesador y memoria, ambos integrados en el mismo hardware. Estos sistemas se dedican a tareas específicas y se pueden encontrar en escenarios tales como sistemas móviles, sistemas de comunicaciones, robots, etc. Los sistemas operativos para arquitecturas empotradas, se dividen de acuerdo a las tareas que realizan. Las restricciones hardware que se aplican sobre el entorno de ejecución hace que Linux debido a su arquitectura modular, sea una solución factible para el escenario de las arquitecturas empotradas. De este modo, en este trabajo, se busca disponer de una herramienta capaz de emular un procesador, por ejemplo, ARM de manera fiel. Que además podamos realizar medidas sobre el comportamiento de su arquitectura (consumo energético), que podamos ejecutar en él una imagen de un sistema operativo (Linux, como se ha dicho) y que sobre éste sistema operativo podamos realizar cambios (restringir módulos, eliminar módulos, etc) y que además podamos ejecutar programas escritos para sistemas empotrados sobre esta pila hardware-software (ARM - Linux - aplicaciones) pudiendo instrumentar el comportamiento de la arquitectura. El uso de Linux en sistemas empotrados está ampliamente aceptado tal como se especifica en la especificación 1.0 del consorcio CELF [1] que además especifica optimizaciones a realizar en el sistema operativo que se debe incluir en el sistema empotrado (bootup, sistemas de archivos comprimidos, ...). La Figura 1 muestra las diferentes opciones de sistemas operativos a considerar en sistemas empotrados.

En la Figura 1 podemos ver las diferentes opciones, entre las que destacan *Wind River Linux 5*

¹Dpto. de Informática, Univ. de Almería, e-mail: jaberme@ual.es.

²Dpto. de Informática, Univ. de Almería, e-mail: marigracia.lopez@gmail.com.

³Dpto. de Informática, Univ. de Almería (CEIA3), e-mail: cgilm@ual.es.

Feature/framework	Supported CPU architectures	Founded	Open source/commercial	Docs	Support services	Updates	Developer communities	Partner organizations
LTIB	ARM, PPC, Coldfire	2005	Open	+	Freescale	Not actively	++	Freescale
Buildroot	ARM, PPC, MIPS, x86	1999	Open	++	No	Stable releases every 6 months	+++	-
OpenEmbedded	ARM, PPC, MIPS, x86, x86-64, amd64, avr64	2004	Open	+++	Independent consultants	Regularly	+++	-
Yocto Project	ARM, PPC, MIPS, x86, x86-64	2010	Open	+++	Independent consultants	Stable releases every 6 months	+++	Intel, Huawei, Texas Instruments, Wind River, MontaVista
TimeSys LinuxLink PRO	ARM, PPC, MIPS, INTEL, Atmel	1995	Comm.	+++	Yes	Regularly	+	-
MontaVista Linux 6	ARM, PPC, MIPS, x86, x86-64, amd64	1999	Comm.	+++	Yes	Regularly	+	-
Wind River Linux 5	ARM, PPC, MIPS, Intel	1981	Comm.	+++	Yes	Monthly	+	Freescale, ARM, Intel, Texas Instruments, MIPS

Fig. 1. Sistemas operativos para arquitecturas empotradas (source: documentación yocto).

Fig. 2. SIMICs.

y Yocto. Ambas son opciones excelentes de kernels para sistemas empotrados, pero Yocto es libre y además tiene como partner a WindRiver. WindRiver es la empresa creadora de emuladores de arquitecturas SIMICS [2], ver Figura 2. Además, en [3] se puede ver la utilidad de estos simuladores. Simics es una opción excelente para el estudio de las arquitecturas pues proporciona medios para modificar las arquitecturas, y da la posibilidad de ejecutar software convencional en ellas, pudiendo analizar la interacción entre el software y el hardware. Pero, es privativo y no proporciona la forma de medir el consumo energético del procesador ante cargas de trabajo reales. Tener la opción de poder estudiar la arquitectura, la habilidad de implementar cambios en ella, de observar el efecto de los cambios en la pila de software que se ejecuta en el procesador es importante en el área de arquitectura. Además, poder implantar cambios en el sistema operativo, siguiendo las recomendaciones CELF [1] supone un complemento interesante de la relación entre el hardware y el software. Por tanto, estudiar y experimentar desde la perspectiva del hardware, desde la perspectiva de los sistemas operativos para arquitecturas empotradas, y analizar cómo esta combinación de hardware y software en la que el alumno pueda intervenir, evoluciona en términos de rendimiento y

consumo energético, consideramos que supone una experiencia valiosa para el alumno.

Este trabajo pretende mostrar una alternativa, para la docencia en primer lugar e investigación en segundo lugar de una asociación de emuladores open-source que permita el estudio de las arquitecturas empotradas. La redacción se ha estructurado como sigue: la sección 2 se dedica a los emuladores hardware, en ella se hace una comparación entre la propuesta que hacemos y el simulador SIMICs. La sección 3 se dedica al consumo energético y a cómo instrumentarlo en simuladores. La sección 4 presenta la opción escogida para la construcción del kernel del sistema operativo para empotrados. La sección 5 se dedica a analizar un caso práctico a desarrollar en el aula. En la sección 6, finalmente, se exponen las conclusiones.

II. EMULADOR DE ARQUITECTURA

La simulación es un procedimiento ampliamente usado y validado en las propuestas de arquitecturas de computadores. La simulación permite evaluar diferentes arquitecturas (o cambios arquitecturales realizados en una misma arquitectura) evitando el hardware. La simulación tiene un aspecto muy positivo, tanto para la docencia como para la investigación y es que los experimentos realizados pueden ser replicados fácilmente. En nuestro caso además pretendemos algo que es útil en ciertos escenarios de investigación y es el realizar un análisis del comportamiento del *sistema completo* esto es, procesador, memoria, dispositivos, buses, etc. En conjunto con la ejecución, como se ha dicho en la sección anterior, de software convencional (sistema operativo). Para tal fin existen los simuladores *full system* o de sistema completo.

En la Figura 1 se han mostrado dos sistemas operativos modulares, en los que hemos señalado como ventaja su capacidad de desplegarse en arquitecturas emuladas. Entre los emuladores de arquitecturas Full-System (es decir que puede emular el sistema operativo completo, dispositivos, etc) se pueden destacar dos: SIMICs [2] y gem5 [4].

A. SIMICs

Fig. 3. Reloj externo.

SIMICs es un simulador *full system* (*FS en adelante*), simula la arquitectura del procesador a nivel de instrucción. La simulación permite incluso *arrancar* una amplia variedad de sistemas operativos reales. A pesar de toda su complejidad, la simulación permite la ejecución de cargas de trabajo reales. SIMICs soporta una amplia variedad de arquitecturas de procesador: UltraSPARC, Alpha, x86, x86-64, PowerPC, IFFitanium, MIPS, y ARM. Además se pueden lanzar kernels de Linux en las arquitecturas x86, PowerPC, y Alpha; Solaris en UltraSPARC; Tru64 en Alpha; e incluso Windows en la x86. SIMICs puede configurarse a través de comandos. SIMICs, al emular un sistema completo, incluye modelos de dispositivos capaces de ejecutar firmware real e incluso drivers.

En el núcleo de cada simulación realizada con SIMICs se encuentra *SIMICs Central*, que sincroniza el tiempo virtual entre diferentes simuladores de SIMICs (si se construye una arquitectura paralela).

Un aspecto muy interesante de SIMICs desde el punto de vista docente es que SIMICs se configura mediante un paradigma orientado a objetos donde cada instancia es la instancia de un procesador o dispositivo. Cada objeto nuevo adopta su comportamiento a través de la API de SIMICs. Incorpora un intérprete de Python capaz de ejecutar scripts en instantes determinados de la simulación. En SIMICs los dispositivos son clave en cada simulación, por tanto se permite que los dispositivos sean activos y puedan cargar sus propios drivers / firmwares (este aspecto no lo cubre GEM5, salvo en el caso del DMA).

Un factor interesante de SIMICs es su capacidad de *conectarse* con otros emuladores. SIMICs no permite de manera nativa la simulación del procesador ciclo a ciclo (*cycle-accurate*) (ya se ha citado que SIMICs emula el procesador a nivel de instrucción). Por esto permite interfaces para recibir señales de reloj de modelos hardware escritos, por ejemplo, en Verilog [5] o Matlab (ver Figura 3).

Los aspectos, a juicio de los autores, negativos de SIMICs son que no permite la simulación de multiprocesadores y la interacción de estos con la memoria, gestión del sistema operativo, planificadores, etc. Su complejidad es alta, para usarlo requiere tiempo de estudio para poder trabajar. Es un simulador privativo, las licencias académicas no proporcionan

código fuente por lo que las modificaciones de las arquitecturas son limitadas. Es un simulador potente, pero para el objetivo de este trabajo adolece además de instrumentación de consumo energético.

B. Gem5

El simulador Gem5 es un proyecto que combina otros dos sistemas, uno de ellos es GEMS (simulador multiprocesador basado en trazas de ejecución) y el otro es M5 (un simulador de eventos discretos). Está desarrollado en C++ y en menor medida en Python. Es un simulador open-source liberado bajo licencia BSD.

Gem5 se ha desarrollado con el interés principal de servir en entornos de investigación. Gem5 es suficientemente modular como para permitir el estudio de nuevas arquitecturas. El diseño de Gem5 se realiza, igual que SIMICs, con metodología orientada a objetos. Casi la totalidad de los componentes más importantes del sistema (CPUs, buses, caches, etc... e incluso GPU [6]) se diseñan como objetos (denominados *SimObjects*). Estos objetos comparten configuraciones similares, inicialización, recolección de estadísticas e implementación de los *checkpoints*. Internamente, la naturaleza de C++ (lenguaje en el que se ha desarrollado Gem5) permite una descripción compleja pero flexible de la representación del sistema (interconexiones de la CPU, jerarquías de cache, redes de multiprocesadores, y otros subsistemas). El entorno de Gem5 se apoya en lenguajes (DSL - *domain-specific languages*) para tareas especializadas. Para la definición de los repertorios de instrucciones (ISAs) se usa un DSL derivado de M5, para implementar la coherencia de cache se usa un DSL derivado de GEMS. Estos lenguajes permiten a los usuarios representar sus diseños de manera compacta.

El DSL definido para el repertorio de instrucciones permite a los desarrolladores (o alumnos, en nuestro caso) diseñar nuevos repertorios de instrucciones a través de una jerarquía de plantillas de clases que cubren la implementación de un amplio abanico de instrucciones y de operaciones aritméticas. El DSL definido para la coherencia de cache representa protocolos implementados a través de un conjunto de estados, eventos y transiciones. Estas características permiten a Gem5 implementar diferentes protocolos de coherencia a través de las mismas transiciones de estado. Reduciendo notablemente el esfuerzo del alumno.

Gem5 permite dos modos de simulación (o modos de ejecución): el modo *FS* (*full-system*) que simula el sistema completo, incluidos los dispositivos básicos y otro modo (*SE* (*Syscall-emulation*)) donde se simulan el sistema operativo, el espacio de direcciones del usuario donde a los programas se les proporcionan llamadas al sistema (servidas por un sistema operativo real, no emulado). Ambos modos varían en el soporte que dan a las arquitecturas emuladas para Alpha, ARM (*Cortex-A9* (*ARMv7 A-profile ISA*)), incluye soporte para el repertorio Thumb, Thumb-2,

VFPv3 y NEON), MIPS, PowerPC, SPARC, y x86-64.

Processor		Memory System		
CPU Model	System Mode	Classic	Ruby	
			Simple	Garnet
Atomic Simple	SE	Speed		
	FS			
Timing Simple	SE			
	FS			
InOrder	SE			
	FS			
O3	SE			
	FS			Accuracy

Fig. 4. Modelos de memoria en Gem5.

Los sistemas empotrados se encuentran en un amplio espectro de productos, cada vez encontramos sistemas empotrados más complejos donde el factor común o la característica común es el rendimiento, el consumo energético y el coste. Tres factores interesantes no sólo para mostrar en clase (es necesario contar con un simulador capaz de arrojar datos en los tres ejes) sino incluso para el desarrollador que debe realizar una exploración en el espacio de diseño considerando diferentes alternativas. En este sentido, en [7] los autores hacen una revisión de Gem5 desde el punto de vista del rendimiento. Y lo confrontan a otras soluciones como los modelos creados con Verilog o VHDL, quedando por tanto descartados como opciones en nuestro trabajo.

B.1 Modelos de CPU en Gem5

Gem5 puede trabajar con cuatro modelos de CPU diferentes:

- AtomicSimple. Es el modelo más simple de procesador escalar con un ciclo por instrucción y el modelo de memoria ideal.
- TimingSimple. Es un modelo sin pipeline pero usa métodos para modelar las latencias de memoria.
- In-Order. Procesador con pipeline.
- Out-of-Order (O3). Procesador con pipeline y con modelado de dependencias inter-instrucción para CPUs SMT, multihebradas, etc.

Los diferentes modos difieren entre ellos en los parámetros de velocidad versus precisión.

Modelo de memoria.

Gem5 proporciona dos sistemas de memoria diferentes, heredados de M5 (modelo clásico) y de GEMS (modelo Ruby). El modelo más sencillo es el *modelo clásico* que proporciona un sistema de memoria rápido y fácilmente reconfigurable. El modelo Ruby, más complejo, proporciona soporte para varios protocolos de coherencia de cache. La Figura 4 muestra los compromisos entre velocidad y precisión.

B.2 Sistemas Operativos

Gem5, cuando se usa en FS tal como se presenta en este trabajo, habilita un medio para poder cargar una imagen de sistema operativo con todo lo necesario para el trabajo emulado. Gem5 proporciona una serie de scripts (como `./util/gem5img.py` para crear una imagen del sistema operativo) y de documentación (http://gem5.org/Disk_images) para cargar el sistema operativo. Gem5 evita la sección de bootloader y carga directamente el kernel en la memoria emulado por sí mismo. Esto quiere decir que no es necesario instalar un bootloader (tipo grub) en la imagen, tampoco hay que incluir el kernel en la imagen, sino que se proporciona de manera separada y pueden realizarse cambios en él sin tener que modificar la imagen. Para el caso que nos ocupa (sistema ARM en modo FS) en [10] se puede encontrar la información necesaria para lanzar el sistema operativo sobre la arquitectura ARM emulada.

III. MCPAT: CONSUMO ENERGÉTICO

McPat (multicore power, area and timing) es un framework de modelado energético, de área y de timing que permite, de manera sencilla, la exploración del espacio de diseño para arquitecturas multicore y manycore que vayan desde los 90nm a los 22nm. En el nivel de microarquitectura, McPAT incluye modelos para los componentes fundamentales del procesador (incluidos los procesadores in-order y out-of-order), NoCs, caches compartidas, controladores de memoria integrados, el uso de señales de reloj múltiples. En un nivel más bajo, a nivel de circuito, McPAT da soporte a los modelos de timing de camino crítico, modelado de área y dinámico, corto circuito, fugas de energía etc., para cada tipo de dispositivo. La integración de McPAT se realiza a través de XML para poder extraer, o combinar información con otros simuladores de rendimiento. Los modelos y la vali-

Fig. 5. Interfaz de McPAT.

dación de McPAT pueden consultarse en [8]. La Figura 5 muestra el diagrama de bloques del framework McPAT. En lugar de ser un entorno diseñado para un simulador concreto, McPat a través de su interfaz XML permite conectarse a otros emuladores. Esta interfaz permite intercambiar información sobre la especificación de la microarquitectura a evaluar (parámetros de configuración) así como el recibo de información dinámica -estadística- generada por el simulador de rendimiento (Gem5 en nuestro caso). McPAT es capaz, además, de enviar información (al simulador de rendimiento) sobre disipación térmica,

de modo que el simulador (gracias a la intervención de McPAT) puede reaccionar ante eventos relacionados con el consumo y la temperatura. Los dos simuladores (McPAT y Gem5) se ejecutan por separado, McPAT sólo lee información estadística generada por Gem5, de modo que el hecho de usar McPAT no influye en los valores de rendimiento de Gem5.

Los componentes clave de McPAT son:

- Modelos jerárquicos para modelar el consumo, el área y el timing.
- Optimizador para determinar las implementaciones (a nivel de circuito).
- Representación interna del chip, que es la que dirige el análisis de área, consumo y timing.

Gran parte de los parámetros que hacen referencia a la representación interna del chip proceden del emulador de rendimiento y se toman como parámetros de entrada.

En [9] se muestra cómo usar la combinación de ambos simuladores para explorar soluciones en el campo de la investigación en sistemas empotrados.

IV. YOCTO: SISTEMA OPERATIVO

En las secciones anteriores se han revisado los emuladores, especificando la opción escogida para la emulación de arquitecturas ARM (para emular un sistema empotrado), así mismo se ha especificado cómo instrumentar el consumo e incluso cómo intervenir en la ejecución simulada reportando valores de disipación de temperatura, etc. El siguiente paso consiste en ser capaz de tener una opción viable para la docencia sobre la optimización de kernels de Linux. Modificar el kernel de Linux no es tarea trivial. Si además se desea optimizarlo para un sistema empotrado recortando funcionalidad, entonces se añade un factor de complejidad. La Figura 6 muestra la arquitectura del framework Yocto. En pocas palabras Yocto permite crear kernels consistentes. Las modificaciones se realizan usando *recetas* y el sistema Yocto se encarga de compilar el Kernel con la nueva configuración resolviendo problemas de dependencias, etc.

Fig. 6. Arquitectura de Yocto.

Tal como se muestra en la Figura 6 las cajas verdes configuran cómo se va a crear el kernel. *Source materials* especifica repositorios desde los que descargar los componentes necesarios. La parte de *user configuration, machine bsp, patches y policy configuration* indican la arquitectura sobre la que se compilará el

kernel. Un BSP (board support package) constituye un paquete de drivers, librerías que permiten que el kernel se configure correctamente sobre la arquitectura para la que se está compilando. La sección *celeste* se compone de los pasos necesarios para generar todos los paquetes que conformarán la imagen y el SDK incluido en ella. Yocto dispone de SATO (imagen basada en GTK+), una imagen ínfima con los componentes mínimos para que un sistema funcione.

Yocto pertenece a la Linux Foundation y entre sus características, se encuentra:

- Proporciona un kernel listo para ser usado (incluye comandos y librerías del sistema) en sistemas empotrados.
- Permite incluir en la imagen componentes como X11, GTK+, Qt, Clutter, y SDL (entre otros) de manera que se puede dotar a la imagen con lo necesario para que el usuario pueda disfrutar de una buena experiencia en dispositivos que tenga incorporado un display.
- Crea un núcleo estable compatible con el proyecto *OpenEmbedded*.
- Proporciona un sistema de capas (ver Figura 6) que permite extender el sistema de manera sencilla.

V. CASO PRÁCTICO

Una vez sentadas las bases de la solución que proponemos para trabajar en clase, desde la emulación de la arquitectura al desarrollo de software eficiente para sistemas empotrados -pasando por el estudio y optimización del kernel para arquitecturas empotradas-, donde el concepto de eficiencia se apoya en parámetros como el consumo energético, el rendimiento en tiempo de ejecución, etc, proponemos un caso de estudio basado en el procesamiento de imágenes que deben realizar sistemas automatizados para *rellenar el plasma de las pantallas*. En

Fig. 7. Sistema empotrado emulado en Gem5.

este caso concreto nos centramos en la optimización de software que se ejecuta en una determinada (ver Figura 7) arquitectura empujada y simulada, donde podemos medir el consumo energético con McPAT (que recoge la información estadística de la actividad del procesador), sobre un kernel convencional (ubuntu) y sobre otro kernel (creado con Yocto) de manera que puedan analizar el impacto del sis-

tema operativo. Sobre esta arquitectura hardware-software emulada (ARM emulado con gem5, instrumentado con McPAT, ejecutando primero una imagen ubuntu y luego una yocto) se le pide al alumno que desarrolle el sistema que debería ejecutar el sistema empotrado que se encarga de operar sobre pantallas OLED.

A. Descripción del desarrollo

El caso de estudio sobre el que se trabajará es el uso de kernels de procesamiento de imágenes tal como se usa en aplicaciones industriales sobre pantallas OLED (Organic-Light Emitting-Diode), la Figura 8 muestra un dispositivo OLED convencional.

Fig. 8. Dispositivo OLED.

Fig. 9. Proceso seguido por el sistema empotrado industrial.

En la Figura 8 se puede ver, a la izquierda, la descripción de una pantalla OLED. Un zoom sobre esta imagen (derecha) muestra la estructura en celdas de la pantalla. Para crear pantallas con tecnología OLED, cada celda debe rellenarse con material orgánico (esto se consigue inyectando este material orgánico en cada diodo). La calidad final de la pantalla OLED depende de la corrección alcanzada en este proceso de rellenado. Para tal fin se han de poder detectar correctamente la posición de cada celda.

Y una vez hecho esto, se debe calcular el centro exacto de cada celda, para poder dirigir allí la inyección. El proceso de detección de centros, en las pantallas OLED, usando procesamiento de imagen es el proceso que se deberá optimizar y desarrollar en el sistema empotrado. La Figura 9 muestra todos los pasos a seguir. En primer lugar se adquiere la imagen de la pantalla OLED, esta imagen se procesa con el algoritmo Otsu [11] para después aplicar un proceso de binarización. La imagen correctamente binarizada será sometida a un proceso de *erosión* que

facilitará localizar los centros, pues tras la erosión se aplican operaciones de proyección cuya intersección debe dar con ellos.

A.1 Otsu

En [11] se describe y analiza extensivamente el método Otsu. El objetivo de aplicar Otsu es el de diferenciar un objeto de su fondo (separarlo) que es lo que se pretende hacer con las celdas. Un método básico para realizar esto es la aplicación del histograma como paso previo y la binarización como paso posterior. El método Otsu emplea métodos estadísticos para resolver el problema. Centrándose en

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } f(x, y) > T \\ 0 & \text{si } f(x, y) \leq T \end{cases} \quad (\text{eq. 1})$$

el umbral y obteniendo una dispersión baja para los valores del mismo tipo y una dispersión alta para valores de diferentes tipos (ver eq. 1). Por ejemplo, si consideramos dos segmentos, sólo un umbral, entonces la suma de estas dos probabilidades será 1 (eq. 2). Considerando que g es la media aritmética

$$K_0: P_0(t) = \sum_{g=0}^t p(g) \quad \text{y} \quad K_1: P_1(t) = \sum_{g=t+1}^G p(g) = 1 - P_0(t) \quad (\text{eq. 2})$$

de todos los valores grises en la imagen y que g_0 y g_1 son los valores promedio en cada segmento, entonces la varianza en cada segmento puede ser expresada como (eq. 3) :

$$\sigma_0^2(t) = \sum_{g=0}^t (\bar{g} - \bar{g}_0)^2 p(g) \quad \text{y} \quad \sigma_1^2(t) = \sum_{g=t+1}^G (\bar{g} - \bar{g}_1)^2 p(g) \quad (\text{eq. 3})$$

Como se ha dicho, se pretende mantener la varianza dentro de un segmento tan pequeña como sea posible y entre segmentos tan alta como sea posible (eq. 5).

$$Q(t) = \frac{\sigma_{zw}^2(t)}{\sigma_{in}^2(t)} \quad (\text{eq. 4})$$

$$\sigma_{zw}^2(t) = P_0(t) \cdot (\bar{g} - \bar{g}_0)^2 + P_1(t) \cdot (\bar{g}_1 - \bar{g})^2 \quad (\text{eq. 5})$$

Se pretende que el umbral (t) sea escogido de forma tal que el cociente $Q(t)$ (eq. 4) sea lo mayor posible.

B. Resultados

Las características hardware usadas para configurar Gem5 como un sistema empotrado han sido :

- Arquitectura: ARM Cortex-A9. Configuración 1: dual-core. Configuración 2: quad-core.
- CPU reloj configurado a 1 GHz.
- Sistema operativo: Se han usado dos. (1) Linux kernel 2.6.38 (ubuntu) y (2) kernel Yocto.

- Caches: 32-kB L1 privada datos e instrucciones. 512-kB L2 compartida cache
- RAM: DDR memoria física, a 400MHz.

Para probar cómo funciona nuestra propuesta hemos probado en clase dos implementaciones del método expuesto en la sección anterior para calcular los centros de las celdas. La primera versión del código es secuencial, usando sólo uno de los núcleos emulados. La segunda versión es mediante hebras con OpenMP. Las dos versiones del código a ejecutar por el sistema empotrado se lanzan sobre un kernel linux convencional (lo denominaremos FFOS) y sobre un kernel creado con Yocto (Yocto-Gem5). En cuanto al consumo, se va a medir el EDAP, que es una métrica que combina rendimiento, consumo y área. Ésta métrica suele usarse para medir el impacto de nuevas ideas (en términos de rendimiento) aplicadas a la microarquitectura de un procesador:

- Delay: este valor se obtiene directamente de Gem5, del parámetro *sim_seconds*.
- Energy: para conseguir este parámetro se debe consultar el valor *Runtime Dynamic* de McPAT. Tras esto, el valor de este parámetro se calcula como $Runtime\ Dynamic \cdot sim_seconds$.
- Area: parámetro proporcionado por McPAT.

Fig. 10. Consumo usando desde 1 hasta 4 núcleos en la versión secuencial con FFOS.

El código se ha ejecutado en 1 y 2 núcleos, haciéndose corresponder con la arquitectura emulada mostrada en la Figura 7. Pero además se le pidió al alumnado que duplicara el número de cores para analizar el impacto de esta modificación. La Figura 10 muestra el efecto de lanzar una aplicación, sobre un kernel genérico en una arquitectura usando desde 1 hasta 4 núcleos. Si la ejecución de todo el software se planifica (nice) sobre un núcleo, tanto el sistema operativo como la aplicación competirán por el núcleo. Habilitar más núcleos sólo tendrá un efecto leve en el consumo pero permitirá que el sistema operativo use nucleos extra sin interferir con la aplicación. La Figura 11 muestra mayor consumo en los núcleos 2, 3 y 4 pues se están lanzando hebras en ellos. La versión secuencial registra menor consumo en esos núcleos ya que los núcleos 2, 3 y 4 sólo se emplean por el sistema operativo.

La Figura 12 muestra cómo el kernel convencional

Fig. 11. Consumo medio comparado entre la versión hebrada y la secuencial.

Fig. 12. Consumo medio comparado de sistemas operativos, entre la versión FFOS y la Yocto.

registra mayor consumo que el kernel creado con Yocto, a pesar de que a Yocto se le ha incorporado el SDK para que pueda usar las librerías de OpenMP. Así mismo la Figura 13 muestra cómo se comportan las dos versiones de los núcleos con respecto a la memoria y el consumo.

VI. CONCLUSIONES

Los cursos relacionados con la computación empotrada y procesadores empotrados (en lo que respecta a la arquitectura y a factores relacionados con el rendimiento) pueden suponer una carga docente relativamente compleja para el alumno, con conceptos que pueden llegar a ser difíciles de seguir por no poder experimentarlos adecuadamente. En muchas ocasiones se llegan a usar arquitecturas reales, algunas dedicadas para la docencia y otras usadas en la docencia y en la industria. En estas arquitecturas

Fig. 13. Consumo medio comparado de sistemas operativos, entre la versión FFOS y la Yocto, relativo a la memoria.

turas es imposible implantar cambios en la estructura del procesador, quedando en alumno limitado (cerceñando la capacidad de exploración). Pero no sólo se hace complejo el analizar potenciales cambios en la arquitectura, se hace complejo extraer información de rendimiento y de consumo energético. Aspectos clave en arquitecturas empotradas. Cuando no se emplean procesadores reales, entonces se entra en el terreno de los emuladores, donde hemos encontrado soluciones que permiten realizar modificaciones en cualquier nivel de la arquitectura.

Este trabajo ha presentado una propuesta de uso conjunto de varios simuladores para poner a disposición del alumno la arquitectura de procesadores actuales como la arquitectura ARM (que ha sido motivo de este estudio). Dentro de este marco de trabajo se ha proporcionado la forma de extraer información de rendimiento y de consumo energético, algo que la gran alternativa (SIMICs) no cubre con éxito. Además se ha propuesto el uso de Yocto para crear imágenes eficientes sobre las que ejecutar programas, en arquitecturas emuladas. En esta situación el alumno no sólo es capaz de ver la pila hardware-software completa sino que además es capaz de realizar implementaciones para sistemas empotrados, como la que se ha presentado, y analizar el efecto de las optimizaciones desarrolladas en el código.

En este escenario propuesto se ha analizado, someramente, los datos arrojados por los simuladores para comparar la versión secuencial frente a la hebrada (más costosa en consumo, pero más eficiente) del desarrollo propuesto para operar sobre pantallas OLED. Además hemos tenido la oportunidad de extraer información sobre el rendimiento de un kernel genérico frente a un kernel creado a medida para el sistema empotrado usando Yocto.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y fondos FEDER a través del proyecto TIN2015-67020-P (Universidad de Granada) y a través del proyecto CEIA3.

REFERENCIAS

- [1] CELF, *Consumer Electronics Linux Forum*, tree.celinuxforum.org/CelfPubWiki/BootupTimeResources, Online, Cited:28 Junio, 2015.
- [2] P. S. Magnusson et al., SIMICs: A full system simulation platform. *Computer*, 35(2), pp. 50-58, 2002.
- [3] F.J. Villa, M.E. Acacio, J.M. García, Evaluating IA-32 web servers through SIMICs: a practical experience *Journal of Systems Architecture*, 51(4), 2005, Pages 251-264
- [4] N. Binkert, B. Beckmann et al. The gem5 Simulator *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, 2011.
- [5] www.ovpworld.org/technology_ovpsim.php
- [6] J. Power, J. Hestness, M. S. Orr, M. D. Hill and D. A. Wood. gem5-gpu: A Heterogeneous CPU-GPU Simulator *IEEE Computer Architecture Letters*, 14(1), pp 34-36, 2015.
- [7] A. Butko, R. Garibotti, L. Ost and G. Sassatelli. Accuracy evaluation of GEM5 simulator system *7th International Workshop on Reconfigurable and Communication-Centric Systems-on-Chip (ReCoSoC)*, pp 1-7, 2012.
- [8] S. Li, J. H. Ahn, R. D. Strong, J. B. Brockman, D. M. Tullsen and N. P. Jouppi. McPAT: An integrated power, area, and timing modeling framework for multicore and manycore architectures *42nd Annual IEEE/ACM Inter-*

national Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp 469-480, 2009.

- [9] R. Tashiro and M. S. Oyamada. An Environment for Design Space Exploration Using gem5-McPAT *VI Brazilian Symposium on Computing Systems Engineering (SBESC)*, pp 220-225, 2016.
- [10] http://gem5.org/Ubuntu_Disk_Image_for_ARM_Full_System
- [11] X. Xu, S. Xu, L. Jin, E. Song. Characteristic analysis of Otsu threshold and its applications *Pattern Recognition Letters*, 32(7), pp 956-961, 2011.